

REPOSIÇÃO FLORESTAL: CONCEITO E NORMAS

Pricila da Silva Ferreira de Lima¹, Daniela Pauletto¹

¹UFOPA

Email: pricila2026@gmail.com

O uso sem planejamento de produtos florestais tem consequências para as florestas. A utilização predatória de florestas é um assunto preocupante onde são buscadas alternativas de uso sustentáveis, garantindo a perenidade das florestas nativas e seus serviços. A partir de um melhor entendimento da importância da conservação, do monitoramento das áreas de vegetação nativa e da preocupação com o fornecimento de matéria-prima de origem florestal, a legislação obteve avanços importantes no que diz respeito aos mecanismos legais de proteção ao meio ambiente, entre eles a reposição florestal. Diante disso, o trabalho teve como objetivo realizar uma revisão sobre os conceitos, aplicabilidade da reposição florestal e as normas vigentes sobre este tema. Para este trabalho foram feitas pesquisas bibliográficas em base de dados como Scielo, Periódicos Capes e portais de órgãos de meio ambiente. Tem-se como conceito na legislação que a reposição florestal é “a compensação do volume de matéria-prima extraído de vegetação natural pelo volume de matéria-prima resultante de plantio florestal para geração de estoque ou recuperação de cobertura florestal”. Os resultados mostram ainda que o termo reposição florestal consta em seis normativas federais, sendo uma obrigação legal sujeita à pessoas físicas ou jurídicas que exploram vegetação nativa no território brasileiro. Conclui-se que é de suma importância a execução da reposição florestal, pois essa prática traz benefícios sociais, econômicos e ambientais, o qual visa preservar as espécies nativas e supri a demanda por matéria-prima florestal.

Palavras-chave: Matéria Prima, exploração florestal, estoque florestal.